

A influência do treinamento resistido sobre a depressão pós-parto: revisão integrativa

The influence of resistance training on postpartum depression: integrative review

Tayane Lucia Silva Ferreira¹
Yan Oliveira Gomes da Silva²
Joaquim Albuquerque Viana³
Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura⁴
Rafael Oliveira da Silva⁵

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10207041>

Envio: 12/ 11 /2023
Aceite: 27/ 11 /2023

RESUMO Tem-se como objetivo geral analisar a influência do Treinamento Resistido (TR) enquanto método utilizado contra a Depressão Pós-Parto (DPP). Trata-se de uma pesquisa qualitativa, empregada neste estudo bibliográfico integrativo, com fins exploratórios. O método de pesquisa envolveu a coleta de literatura do Scielo e do Google Acadêmico publicada entre 2016 e 2023. Inicialmente, foram reunidos 78 artigos, com foco específico no treinamento resistido na depressão pós-parto. Após análise preliminar, 55 artigos foram considerados irrelevantes ao tema central e descartados. Os 23 artigos restantes serviram de base para a extração dos dados. Dos quais utilizou-se 10 para compor o quadro analítico. Como resultado, os artigos selecionados demonstraram que o treinamento resistido pode efetivamente reduzir os sintomas depressivos em mulheres no pós-parto, incluindo tristeza, ansiedade, fadiga e falta de interesse nas atividades diárias. Este estudo ressalta os benefícios potenciais do treinamento resistido como uma intervenção para aliviar os sintomas da depressão pós-parto, esclarecendo o impacto positivo no bem-estar físico e mental. Conclui-se à medida que a saúde mental materna ganha destaque, a integração do treino de resistência nos planos de cuidados pós-parto revela-se uma estratégia valiosa no apoio às mães na sua jornada para o bem-estar físico e mental. Os méritos do treino de resistência no contexto da depressão pós-parto são inegáveis, uma vez que o exercício regular, incluindo o treino de resistência, desencadeia a liberação de endorfinas, substâncias químicas naturais que melhoram o humor e que neutralizam os sentimentos de tristeza e ansiedade frequentemente associados à DPP.

Palavras Chaves: Depressão Pós-Parto, Educação Física, Treinamento Resistido.

¹ Graduanda de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: taylu29@hotmail.com

² Graduando de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: yanoliveira5315@gmail.com

³ Especialista em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG). Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. E-mail: joaquimaviana@gmail.com

⁴ Mestra em Educação Profissional e Tecnológica (IFAM/Manaus). Graduada no Curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM-2004), Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA). E-mail: babyventura@gmail.com

⁵ Mestre em Neurociências (UFPA), Especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade São Caetano do Sul. Graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Pará. E-mail: rafasilva98@gmail.com

ABSTRACT: The general objective is to analyze the influence of Resistance Training (RT) as a method used against Postpartum Depression (PPD). Methodology: This is qualitative research, used in this integrative bibliographic study, with exploratory purposes. The research method involved collecting literature from Scielo and Google Scholar published between 2016 and 2023. Initially, 78 articles were gathered, with a specific focus on resistance training in postpartum depression. After preliminary analysis, 55 articles were considered irrelevant to the central theme and discarded. The remaining 23 articles served as the basis for data extraction. Of which 10 were used to compose the analytical framework. As a result, the selected articles demonstrated that resistance training can effectively reduce depressive symptoms in postpartum women, including sadness, anxiety, fatigue and lack of interest in daily activities. This study highlights the potential benefits of resistance training as an intervention for alleviate the symptoms of postpartum depression, clarifying the positive impact on physical and mental well-being. In conclusion, as maternal mental health gains prominence, integrating resistance training into postpartum care plans is proving to be a valuable strategy in supporting mothers on their journey to physical and mental well-being. The merits of resistance training in the context of postpartum depression are undeniable, as regular exercise, including resistance training, triggers the release of endorphins, natural mood-enhancing chemicals that counteract feelings of sadness and anxiety often associated with PPD.

Keywords: Postpartum Depression, Physical Education, Resistance Training.

1. INTRODUÇÃO

A depressão pós-parto, trata-se de uma condição psicológica que afeta cerca de 25% das mulheres brasileiras em seu período de puerpério, de acordo com dados levantados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fonseca; Chaves, 2019). É considerada uma doença que possui uma grande influência durante esta fase, gera consequências e prejuízos mentais, sociais e no âmbito familiar, que trazem um grande impacto na interação da mãe e de seu bebê (Quirino; Da Silva, 2022).

A identificação dos sintomas é uma medida preventiva crucial que necessita de atenção desde o início, começando pelas consultas de pré-natal. Envolve monitorar de perto possíveis alterações corporais e hormonais, que podem se manifestar durante a gravidez e agravar-se na fase pós-parto. A Depressão Pós-Parto (DPP) é caracterizada por sintomas como agitação psicomotora, ansiedade, diminuição da autoestima, episódios de choro, falta de motivação, níveis de energia esgotados, redução do interesse pelo recém-nascido, irritabilidade, tristeza persistente, sentimento de culpa e sensação de inadequação no cuidado ao recém-nascido, que, em casos graves, pode evoluir para pensamentos suicidas sob influência dessa condição (Quirino; Da Silva, 2022).

Tendo em vista que esta condição é retratada como um problema pouco conhecido, por muitas vezes é ignorada pela própria mãe, e se não for detectada com êxito, ela poderá acarretar redução da qualidade de vida, no desenvolvimento emocional, cognitivo e intelectual da criança (Ferreira, 2023). Para se evitar que a depressão pós-parto se agrave, tratamentos como a psicoterapia isolada ou paralela à farmacoterapia, são utilizadas em casos leves, e em casos de alto risco de suicídio e infanticídio a terapia eletroconvulsoterapia é utilizada (Wang et al., 2021). Assim como existem diversos tratamentos, há também aqueles que utilizam a prática de exercícios físicos junto ao tratamento da psicoterapia, pois os mesmos afirmam que o treinamento físico é uma ótima alternativa para o tratamento da depressão pós-parto (Nakamura et al., 2019).

Segundo Tomé; Machado; De Souza (2022) o treinamento físico resistido, se planejado e prescrito de acordo com uma anamnese feita pelo Profissional de Educação Física e o Psicólogo, também é um importante via de tratamento, pois o mesmo afirma que se pode alcançar uma melhora significativa no combate contra os sintomas que englobam a DPP. O exercício físico é de suma importância para uma boa funcionalidade do organismo, diminuindo o risco de desenvolver doenças, inclusive a depressão, a qualidade da saúde mental está diretamente ligada a vida em vários aspectos (Oliveira et al., 2019).

O presente estudo tem como objetivo geral analisar a influência do Treinamento Resistido (TR) enquanto método utilizado contra a Depressão Pós-Parto (DPP). Tem-se como objetivos específicos discorrer sobre os aspectos que envolvem a Depressão Pós-Parto, identificar como o treinamento resistido pode ser utilizado na depressão pós-parto e discutir os efeitos do treinamento resistido para pacientes com Depressão pós-Parto.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização deste estudo, realizou uma revisão integrativa da literatura, caracterizado por ser um método que proporciona a síntese de conhecimento e a incorporação da aplicabilidade dos resultados. O estudo apresenta uma abordagem qualitativa, cuja finalidade é sintetizar resultados adquiridos em artigos sobre a temática em questão, de maneira ordenada e abrangente (Aquino, 2017).

Foram selecionados artigos de 2016 a 2023, com temas relacionados à depressão pós-parto e o treinamento resistido. Os descritores utilizados foram: Gravidez; Puerpério; Depressão; Treinamento Resistido; Depressão Pós-Parto e seus correspondentes na língua inglesa: Pregnancy; Postpartum; Depression; Resistance Training; Postpartum Depression.

A seleção do estudo foi dividida nas seguintes fases:

- Elaboração da questão norteadora: "quais as influências do treinamento resistido no tratamento sob a depressão pós-parto?"
- Levantamento bibliográfico e coleta de dados: os artigos foram coletados nas plataformas Google Acadêmico e Scientific Electronic Library Online (Scielo).

- Análise crítica dos dados: os artigos foram analisados de forma crítica para selecionar aqueles que se enquadravam no perfil do estudo.
- Discussão: Os resultados foram discutidos a partir da interpretação, síntese e comparação dos dados.
- Apresentação da revisão integrativa: os resultados foram apresentados após resumo, simplificação e organização dos dados coletados.
- Os critérios de inclusão foram: Estudos publicados nos últimos 07 anos; Artigos na língua portuguesa e inglesa; e Artigos que apresentassem relação direta ao tema proposto.
- Os critérios de exclusão foram: Estudos sem metodologia clara; Estudos em andamento; Estudos com mais de 07 anos; e Estudos que não relevantes para o tema e os objetivos da pesquisa.

A leitura dos artigos selecionados foi realizada de forma crítica e sistemática. A partir dessa leitura, iniciou-se a escrita das investigações, condizentes com a temática que conduz e ampara a presente pesquisa. A pesquisa bibliográfica integrativa com abordagem qualitativa foi realizada por meio de busca na literatura nas plataformas Scielo e Google Acadêmico, com foco em artigos publicados entre 2016 e 2023. A busca inicial recuperou um total de 78 artigos, todos relacionados ao tema central do treinamento resistido no contexto da depressão pós-parto. O avanço metodológico está exposto na figura 1 a seguir, a qual mostra em fluxograma o trajeto para se chegar aos resultados da presente pesquisa.

Figura 1. Fluxograma da busca e da seleção e inclusão dos artigos

Fonte: Elaborado pelo autor.

Após a coleta inicial de 78 artigos, foi realizada uma análise preliminar para avaliar sua

relevância e alinhamento com o tema central do estudo. Nessa etapa, 38 artigos foram excluídos por estarem duplicados, onde 40 estudos foram considerados potencialmente relevantes para a questão de pesquisa. No entanto, esses artigos foram posteriormente avaliados em relação aos critérios de inclusão, que norteia esses estudos deveriam ser publicados em revistas científicas indexadas, investigar a influência do treinamento resistido na depressão pós-parto e ser realizados em mulheres no período pós-parto, sendo eliminados 27.

Os 13 artigos restantes foram considerados adequados para extração de dados e posterior análise. Onde 3 artigos foram descartados por estarem fora dos idiomas português e inglês. Assim foram selecionados 10 artigos para a uma revisão detalhada, com ênfase em experiências e perspectivas qualitativas que formam a base de discussões do presente artigo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Desse conjunto 10 foram escolhidos para formar o arcabouço analítico da pesquisa integrativa. A seleção destes 10 estudos baseou-se na sua riqueza e relevância em termos de resultados qualitativos e no seu potencial para contribuir substancialmente para os objetivos específicos do presente estudo.

O quadro analítico composto por estes 10 estudos serve de base para a investigação, oferecendo informações valiosas sobre o tema. As descobertas indicam que o treino de resistência tem potencial para ser uma intervenção impactante para a depressão pós-parto, lançando luz sobre os efeitos positivos que tem no bem-estar mental e emocional das mulheres durante este período crítico. No quadro 1 sintetiza-se os achados dos estudos elencados como base das discussões e para posterior discussões.

Quadro 1. Quadro de autores selecionados para análise

N	Autores	Método	Intervenção	Resultados
1	Araújo et al., (2022)	Este estudo corresponde a uma análise retrospectiva, bibliográfica e exploratória conduzida durante os meses de outubro e novembro de 2021. Utilizou uma abordagem descritiva e se baseou na pesquisa das bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Centro Latino-Americano e do Caribe de	Os critérios de inclusão para este estudo abrangiam artigos completos publicados no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2020, identificados em outubro de 2021. Apenas artigos relacionados a exercícios físicos e atividade física em mulheres grávidas ou no pós-parto foram considerados para inclusão. Resumos simples e expandidos apresentados em eventos científicos, bem como resumos (simples ou expandidos) publicados em anais de eventos científicos, foram excluídos.	As melhorias na saúde cardiorrespiratória devido ao exercício físico são benéficas para as gestantes, uma vez que contribuem para o bem-estar da mulher e do bebê. Além disso, essas melhorias cardiorrespiratórias também são positivas para as mulheres no período pós-parto, levando em consideração as particularidades desse momento, e ajudam a reduzir possíveis problemas de saúde associados à maternidade.

		Informação em Ciências da Saúde (Bireme).		
2	Cerqueira; Pinheiro; Zuntini (2018)	A pesquisa desenvolvida tratou-se de um estudo de caso envolvendo duas mulheres sedentárias, com sintomas de depressão.	Foram registradas mudanças notáveis, conforme evidenciado pelas pontuações obtidas em duas avaliações posteriores da Escala de Hamilton (HAM-D). Os resultados obtidos sustentam a hipótese de que a implementação de uma rotina estruturada de atividades físicas pode ter um impacto positivo na melhora dos sintomas somáticos em indivíduos com depressão.	Durante o período de dois meses, foi implementado um projeto de intervenção com duas mulheres, com idades de 55 e 35 anos, que não tinham o hábito de praticar atividade física. Ambas apresentaram pontuações significativas na Escala de Hamilton (HAM-D) após a avaliação dos sintomas de depressão.
3	Dieberger et al., (2023)	Os participantes do estudo "Vitamin D And Lifestyle Intervention for Gestational Diabetes Mellitus Prevention" (DALI) com um índice de massa corporal (IMC) igual ou superior a 29 kg/m ² foram analisados como um grupo ou coorte.	Os dados foram coletados em quatro momentos distintos ao longo da gravidez, que incluíram medições realizadas antes das 20 semanas de gestação, entre as 24 e 28 semanas de gestação, e entre as 35 e 37 semanas de gestação, bem como após o parto. Para determinar se as participantes do estudo desenvolveram Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) durante o período de participação, todas as mulheres foram submetidas novamente ao Teste Oral de Tolerância à Glicose (TOTG) na segunda e terceira consultas, seguindo os critérios estabelecidos pelo Grupo de Estudo Internacional de Diabetes na Gravidez (IADPSG).	A maioria das mulheres experimentou uma redução nos níveis de Atividade Física de Média Vigorosa (AFMV) e um aumento na Soma de Prepregnancy Skinfold Thickness (TS) ao longo da gravidez. Tanto uma maior média de AFMV materna quanto um aumento na AFMV estiveram associados a uma menor porcentagem de gordura corporal (FM%) na prole masculina (-0,520%; IC 95%: -1,011%, -0,031% e -4,649%; -7,876%, -1,432%, respectivamente). No caso da prole feminina, a média da Soma de Prepregnancy Skinfold Thickness (ST) foi relacionada a níveis mais baixos de peptídeo C no sangue do cordão umbilical (-0,145 µg/l; -0,279 µg/l, -0,005 µg/l).
4	Filho et al., (2018)	Foi realizada uma pesquisa de cunho qualitativo nas bases e Scielo e Google Acadêmico.	Utilizando os descritores "Treinamento de força" e "Gestantes", foram identificados inicialmente 145 artigos em ambas as bases de dados. Após uma análise dos títulos, 23 artigos foram selecionados. Posteriormente, após a leitura dos resumos desses artigos, apenas 6 artigos foram considerados relevantes para o estudo.	Os resultados indicaram que a prática regular de treinamento de força desempenha um papel importante na melhoria da estabilidade das articulações de forma geral, principalmente ao fortalecer os músculos que estão próximos ou inseridos nas articulações. É fundamental respeitar o nível de condicionamento da gestante para garantir que a prática seja bem-sucedida, levando em consideração seus limites e adaptando o treinamento de acordo com o nível de experiência, seja para iniciantes ou para aquelas que já têm um nível de condicionamento.
5	Nakamura et al., (2019)	Foi conduzida uma revisão sistemática que abrangeu	A estratégia de busca envolveu a combinação dos seguintes grupos de palavras-chave:	Vinte e um estudos atenderam aos nossos critérios de seleção, e desses, dezessete estudos foram incluídos

		artigos em inglês e em outros idiomas. Essa revisão utilizou várias bases de dados, incluindo CINAHL, Cochrane Controlled Trials Register, PsycINFO, MEDLINE, SportDiscuss e Web of Science.	"atividade física", "gravidez", "pós-parto", "depressão", bem como termos específicos relacionados a tipos de atividade física, como "caminhada" e "ioga". A pesquisa não se limitou a uma data ou idioma específico. As buscas foram adaptadas para incluir tanto os termos MeSH quanto as palavras-chave de texto, e foram ajustadas conforme as exigências de cada base de dados específica.	na análise combinada, abrangendo um total de 93.676 mulheres. A análise combinada de efeitos aleatórios, utilizando a Estimativa de Variância Robusta, revelou uma redução significativa nos escores de depressão pós-parto para mulheres que se mantiveram fisicamente ativas durante a gravidez em comparação com aquelas que não mantiveram a atividade física.
6	Neves et al., (2022)	O estudo foi conduzido como uma revisão integrativa da literatura científica que investiga a relação entre o treinamento de força e a depressão. Para a seleção dos artigos, as bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e do Scielo foram utilizadas como fontes de pesquisa.	Para a seleção dos artigos, foram seguidos critérios específicos, que incluíram os seguintes aspectos: idiomas de publicação em português e inglês, período de publicação dos artigos de 2015 a 2022, e a presença dos Descritores da Ciências da Saúde (DeCS) relacionados diretamente ao tema, como "treinamento de força" e "depressão". Além disso, outros termos em português e inglês foram considerados na busca.	Em um conjunto de 33 ensaios clínicos randomizados conduzidos na pesquisa, o treinamento de exercícios de resistência (TER) demonstrou estar correlacionado com uma redução significativa dos sintomas depressivos. Essa relação se manteve independentemente das características dos participantes, como idade, sexo e estado de saúde, bem como das características do programa de TER, incluindo a duração do programa, a duração das sessões, a intensidade, a frequência e o volume total prescrito.
7	O'Connor et al., (2018)	O estudo adotou um desenho de ensaio clínico randomizado controlado com grupos paralelos. Tanto o programa de exercícios quanto a avaliação dos resultados foram conduzidos em uma universidade localizada no sudeste dos Estados Unidos.	Foi realizado um ensaio de grupos paralelos, no qual mulheres que estavam no segundo trimestre da gravidez (N = 134) foram randomicamente distribuídas em três grupos: um grupo que aguardou por 12 semanas (lista de espera), outro grupo que participou de aulas bimestrais de educação sobre gravidez, e um terceiro grupo que realizou treinamento de resistência de intensidade baixa a moderada duas vezes por semana. A qualidade de vida e o estado de ânimo das participantes foram avaliados antes e depois das intervenções, utilizando o Short Form Health Survey e o Profile of Mood States com 36 itens.	A análise de interação entre os grupos e o tempo em relação à vitalidade, conforme avaliada pelo Short Form Health Survey de 36 itens, indicou que as pontuações permaneceram estáveis ao longo do tempo após o treinamento de resistência. Por outro lado, houve uma diminuição significativa das pontuações para os grupos de educação e lista de espera. Além disso, as pontuações de vitalidade após o teste no grupo de gravidez foram significativamente mais elevadas em comparação com o grupo de lista de espera, mas não em comparação com o grupo de educação. Esse padrão semelhante de resultados também foi observado nos escores de fadiga no perfil dos estados de humor.
8	Oliveira et al., (2019)	Realizou-se uma revisão de literatura na qual utilizamos as seguintes bases de dados: (SciELO), (PUBMED) e a	Após uma busca nas diversas bases de dados, identificamos um total de 108 estudos que estavam relacionados com a temática pesquisada e os descritores utilizados. Destes, 52 estudos foram excluídos	O treinamento de força/resistido oferece uma série de benefícios para a saúde das gestantes, incluindo a regulação da pressão arterial, da frequência cardíaca e do controle glicêmico. É fundamental que haja profissionais devidamente

		Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) para a seleção dos artigos.	com base na relevância do tema.	capacitados para lidar com as diversas mudanças que as mulheres experimentarão durante o período gestacional.
9	Pathirathna et al., (2019)	O estudo foi conduzido em um hospital terciário no Sri Lanka ao longo de um período de nove meses, compreendendo de outubro de 2015 a junho de 2016. Inicialmente, 150 gestantes com idade gestacional entre 18 e 24 semanas foram recrutadas para o estudo e acompanhadas até o momento do parto.	Foi aplicado um questionário validado sobre atividade física durante a gravidez no segundo e terceiro trimestres. As atividades foram categorizadas em grupos com base no tipo, incluindo atividades domésticas/cuidado, ocupacionais, de transporte, esportivas/exercícios e inatividade, bem como em intensidade, com categorias como sedentária (<1,5 equivalentes metabólicos - METs), leve (1,5–2,9 METs), moderada (3,0–6,0 METs) e vigorosa (>6,0 METs).	No segundo trimestre, 79,1% das mulheres atenderam às recomendações de atividade física, enquanto no terceiro trimestre, esse número diminuiu para 45,2%. Foi observado que o tempo total dedicado à atividade física e o gasto energético total foram significativamente maiores no segundo trimestre ($p < 0,001$). No entanto, não foi encontrada nenhuma relação entre a prática de atividade física durante a gravidez e o peso ao nascer dos bebês.
10	Pereira et al., (2020)	Este é um artigo de revisão integrativa. A pesquisa na literatura foi conduzida utilizando as bases de dados Pubmed/Medline, Lilacs, BVS e Scielo.	Foi estabelecido um recorte temporal de 20 anos, com a inclusão de artigos publicados integralmente nesse período. Os descritores utilizados para a pesquisa na literatura foram: "Treinamento de Resistência," "Gestante," "Gravidez," e "Terceiro Trimestre de Gravidez."	Constatou-se que o Treinamento de Força (TF) é uma modalidade de exercício físico segura, desde que sejam observadas a ausência de contraindicações, sejam elas relativas ou absolutas, e que a prescrição seja adaptada às necessidades individuais de cada gestante durante o período gestacional. Além disso, o TF tem se mostrado benéfico tanto como medida preventiva quanto como um meio de reduzir os desconfortos inerentes ao período da gravidez.

Fonte. Elaborado pelos autores.

Ao aprofundarmos nessa temática os resultados dos estudos trazem informações que nos ajudam a compreender como o treino resistido pode ajudar na Depressão Pós-Parto, como destacado a seguir:

3.1 Aspectos que envolvem a Depressão Pós-Parto

A depressão pós-parto (DPP) é um problema de saúde mental comum que afeta um número substancial de mulheres e pode ter consequências profundas tanto para as mães como para os seus bebês. Estudos de Lewis et al., (2021) sugerem que aproximadamente 13–19% das mulheres em países de classe média e de alto renda sofrem de DPP após o parto. Em alguns casos, esta condição pode até começar durante a gravidez, com incidência em torno de 12%. A transição para a maternidade, embora alegre, também pode trazer ansiedade e medo, pois muitas vezes as responsabilidades e expectativas não se alinham com a realidade, levando a uma maior prevalência de DPP, afetando 15% a 22% das mulheres (Nascimento, 2023).

A depressão, em geral, é uma preocupação global, sendo que a Organização Mundial da Saúde (OMS) a classificou em quarto lugar entre os dez transtornos que causam maior perda de qualidade de vida e de anos de vida (Fonseca; Chaves, 2019). A depressão é uma preocupação crescente em todo o mundo, com Cerqueira; Pinheiro; Zuntini (2018) sugerindo que está a tornar-se a principal causa de doença em muitas partes do mundo. A gravidez e o parto são eventos transformadores na vida da mulher, tanto física quanto mentalmente.

A responsabilidade de criar um filho, aliada às mudanças fisiológicas repentinas, coloca um enorme estresse nas mães. A depressão pós-parto pode prejudicar a capacidade da mãe de responder eficazmente às necessidades do bebê, resultando num ambiente instável para a criança. Isto pode levar a dificuldades de apego entre a mãe e o bebê, que, se não forem abordadas, podem ter implicações a longo prazo no desenvolvimento emocional e comportamental da criança. Portanto, é vital prestar atenção e abordar a saúde mental das mães durante este período crítico e fornecer intervenção adequada quando necessário (Lagos, 2022).

Cattane et al., (2021) classificam os problemas emocionais que surgem após o parto em três categorias: depressão pós-parto, tristeza pós-parto e psicose pós-parto. Essas condições apresentam sintomas, gravidade e métodos de tratamento variados, tornando essencial distingui-las para um diagnóstico e tratamento precisos. A depressão pós-parto (DPP) é particularmente comum e pode afetar significativamente o bem-estar da mãe. Porém, muitas mulheres desconhecem sua existência, levando ao subdiagnóstico e ao tratamento incorreto. As abordagens de tratamento multimodal, incluindo o exercício físico, desempenham um papel fundamental no tratamento dos transtornos depressivos, pois promovem a síntese e a disponibilidade de neuromoduladores no sistema nervoso central (SNC).

Similarmente, estudos de Ahlqvist-Björkroth (2019) destacam o risco elevado de DPP entre mães de bebês prematuros, com taxas variando de 6 a 48%. Os sintomas da DPP tendem a ser mais prevalentes durante as primeiras semanas pós-parto e podem persistir durante o primeiro ano pós-parto, com até 17-20% das mães apresentando sintomas prolongados até o segundo ano após o parto prematuro. Os fatores que contribuem para a DPP prolongada incluem idade precoce da gravidez, baixo peso à nascença, doença ou deficiência infantil, falta de apoio social e fatores de risco ambientais.

A gravidez é uma jornada transformadora para as mulheres, tanto física quanto emocionalmente. No entanto, esta bela fase muitas vezes vem acompanhada de complicações, e duas das mais prevalentes são a depressão e a obesidade. Essas condições, conforme destacado por Cattane et al., (2021), estão associados a riscos significativos para a saúde tanto da mãe como do seu filho.

A depressão e a obesidade durante a gravidez podem levar a uma série de resultados adversos tanto para a mãe como para a criança. Alguns dos riscos para a mãe, segundo Ferreira (2023) incluem: Hipertensão Gestacional: Pressão arterial elevada durante a gravidez,

aumentando o risco de complicações; Pré-eclâmpsia: Condição caracterizada por pressão alta e danos a órgãos, representando um perigo tanto para a mãe quanto para a criança; Diabetes Gestacional: Uma forma de diabetes que se desenvolve durante a gravidez, com implicações para a saúde da mãe e do bebê; Cesariana: Maior probabilidade de parto por meios cirúrgicos, em vez de parto natural; Parto Prematuro: O bebê nasce antes do termo, podendo levar a problemas de saúde para a criança.

Embora os exercícios sejam geralmente benéficos, o primeiro trimestre pode ser uma fase delicada para a prática de exercícios. As alterações hormonais muitas vezes levam ao desconforto, incluindo sintomas como náuseas, vômitos, sonolência e indisposição, o que pode dificultar a adesão e a motivação aos exercícios, conforme observado por Pereira et al., (2020).

A intrincada relação entre depressão e obesidade durante a gravidez continua a ser uma área de pesquisa ativa. Alguns estudos relataram associações não significativas entre sobrepeso e/ou obesidade materna e sintomas depressivos. No entanto, várias linhas de evidência mostraram que entre as mulheres grávidas, aquelas com depressão têm maior probabilidade de desenvolver obesidade em comparação com aquelas sem depressão. Da mesma forma, gestantes obesas são mais vulneráveis ao desenvolvimento de sintomas depressivos durante a gravidez e/ou pós-parto quando comparadas às gestantes com peso normal ou abaixo do peso.

Cattane et al., (2021) ressaltam que a depressão e a obesidade são complicações comuns durante a gravidez e muitas vezes ocorrem simultaneamente. A interação entre essas duas condições é multifacetada e bidirecional. Mulheres grávidas que sofrem de depressão têm maior probabilidade de desenvolver obesidade, e mulheres grávidas obesas correm um risco elevado de desenvolver sintomas depressivos durante a gravidez e no período pós-parto. Estas complicações não só têm impacto na saúde materna, mas também têm consequências significativas para a criança.

Apesar das complexidades que rodeiam esta interação, está bem estabelecido que tanto a depressão como a obesidade são fatores de risco significativos para morbidade e mortalidade. Compreender até que ponto estas condições estão causalmente relacionadas continua a ser um desafio constante no campo da saúde materna.

3.2 Aspectos que envolvem a Depressão Pós-Parto e o treino resistido

Face a estes desafios complexos, o exercício físico, particularmente o treino de resistência, surgiu como uma intervenção potencial para mitigar a depressão pós-parto e as complicações relacionadas. O treinamento resistido envolve o uso de pesos ou faixas de resistência e pode oferecer diversos benefícios às gestantes:

- **Melhoria do humor:** O treinamento regular de resistência estimula a liberação de endorfinas, substâncias químicas naturais que melhoram o humor. Isso pode ajudar a

combater sentimentos de tristeza e ansiedade frequentemente associados à depressão (NEVES et al., 2022).

- Restauração da força física: A gravidez e o parto podem causar um estresse significativo no corpo, levando a mudanças físicas que contribuem para a fadiga e a baixa autoestima. O treinamento de resistência auxilia na restauração da vitalidade física, que é crucial para o bem-estar geral.
- Melhor imagem corporal e autoestima: Muitas mulheres experimentam mudanças na forma e no tamanho do corpo durante a gravidez e o pós-parto, o que pode afetar a autopercepção e a autoestima. A prática de treinamento de resistência pode levar a melhorias no tônus muscular e na composição corporal, ajudando as mulheres a se sentirem mais confiantes e satisfeitas com seus corpos.
- Apoio Social: O treino de resistência pode ser uma atividade social, pois as mulheres podem participar em aulas ou grupos para se exercitarem juntas. Este aspecto social do treino de resistência proporciona uma rede de apoio, permitindo que as mães se conectem com outras pessoas que partilham experiências e desafios semelhantes.
- Melhores resultados de saúde: O treinamento resistido tem sido associado a uma diminuição no ganho geral de peso durante a gravidez, a uma redução na incidência de Diabetes Mellitus gestacional, a um melhor controle da glicemia em mulheres com Diabetes Mellitus, a uma diminuição do risco de pré-eclâmpsia e eclâmpsia sobreposta, a menos intervenções durante o parto, tempos de recuperação pós-parto mais curtos, aptidão física melhorada e sustentada e risco reduzido de depressão pós-parto, conforme destacado por Ferreira (2023).

As alterações durante a gravidez são visíveis e abrangem uma série de fatores, sendo o ganho de peso um dos aspectos que mais influenciam o sistema musculoesquelético. O ganho excessivo de peso durante a gravidez pode resultar em diversos efeitos adversos à saúde materna, conforme destacado anteriormente.

Albano et al., (2018) enfatizam os potenciais benefícios do exercício físico para gestantes. Estes incluem melhoria do sono, redução de varicosidades (aumentando o fluxo sanguíneo), controle da diástase do músculo reto abdominal, aumento do retorno venoso (resultando em menor frequência cardíaca e redução do edema periférico), diminuição da fadiga e maior disposição.

O exercício de intensidade baixa a moderada tende a melhorar a resistência muscular e a flexibilidade sem aumentar o risco de lesões e complicações. Para o controle do peso, a atividade aeróbica pode desempenhar um papel significativo, podendo também reduzir o risco de diabetes, que afeta 5% das gestantes, conforme destacado por O'Connor (2017).

No entanto, conforme alertado por Cerqueira; Pinheiro; Zuntini (2018), o treinamento de resistência pode ser uma forma segura de exercício pré-natal e pós-natal com a seleção e

modificação corretas dos exercícios, considerações de segurança e uma compreensão sólida da gravidez e da recuperação pós-parto. Mulheres grávidas e puérperas, médicos, treinadores e profissionais de saúde devem estar cientes das condições comuns que podem afetar o exercício, como diástase retal, prolapso, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia e disfunção do assoalho pélvico, incluindo incontinência urinária. Isto requer modificações pré-natais, categorizadas por trimestres, e discussão das condições pós-parto e recuperação.

Embora os exercícios sejam geralmente benéficos durante a gravidez, os exercícios de alta intensidade podem representar riscos para as mulheres grávidas. Estas incluem situações que podem levar a um estado de hipóxia para o feto, representar risco de trauma abdominal e situações de hipertermia, que podem resultar em prematuridade e restrição de crescimento intrauterino.

Segundo Albano et al., (2018), o exercício físico oferece uma infinidade de vantagens às gestantes. Ajuda a prevenir e fortalecer os músculos pélvicos, reduzir a dor lombar, aliviar a dor nas mãos e nos pés, aumentar a flexibilidade e a tolerância à dor, reduzir o estresse cardiovascular e aumentar a autoestima. Os exercícios de fortalecimento muscular, quando realizados sob supervisão, também podem melhorar a postura, reduzir a diástase do músculo reto abdominal e aliviar o desenvolvimento de varicosidades.

As mulheres que buscam uma gravidez segura devem praticar exercícios prescritos de intensidade leve a moderada. Para aquelas que eram ativas antes da gravidez, são recomendados exercícios aeróbicos, mas com menor intensidade, frequência e duração. Os exercícios de alongamento podem ser realizados sem contraindicações. Exercícios de fortalecimento muscular são incentivados, desde que supervisionados. São recomendados exercícios que envolvam grandes grupos musculares, com carga mínima e maior número de repetições. A manobra de Valsalva deve ser evitada durante o treinamento de resistência muscular, conforme Pereira et al., (2020).

3.3 Treinamento Resistido e a Depressão Pós-Parto: implicações

À medida que a nossa compreensão da interação entre depressão e obesidade durante a gravidez continua a evoluir, a incorporação do treino de resistência nos planos de saúde materna surge como uma estratégia valiosa. No entanto, mais pesquisas são necessárias para compreender melhor os mecanismos específicos através dos quais o treinamento resistido influencia a depressão pós-parto e para refinar as diretrizes para sua implementação. Ao dar prioridade à saúde física e mental materna, podemos trabalhar no sentido de obter melhores resultados tanto para as mães como para os seus filhos, abordando os desafios complexos e inter-relacionados colocados pela depressão e pela obesidade durante a gravidez (Cerqueira; Pereira; Zuntini, 2018)

Durante muito tempo, o treinamento de força e resistência esteve principalmente associado a benefícios estéticos. No entanto, o panorama do exercício durante a gravidez evoluiu, graças a um crescente corpo de investigação que demonstra as vantagens mais amplas do treino

de força e resistência. Oliveira et al., (2019) destacam que esta forma de exercício contribui para a redução e estabilização dos níveis de açúcar no sangue, reduz a massa gorda, melhora a composição do tecido adiposo, aumenta a massa muscular magra e ajuda a manter a densidade óssea. Este artigo explora os benefícios multifacetados do treino de força e resistência durante a gravidez e sua potencial influência na depressão pós-parto, tendo em conta uma abordagem holística da saúde materna.

No geral, o exercício regular, controlado e orientado durante a gravidez produz numerosos efeitos benéficos tanto para a mulher grávida como para o feto. Esses benefícios abrangem melhor qualidade do sono, fortalecimento dos músculos pélvicos, redução da dor lombar, alívio da dor nas mãos e nos pés, maior flexibilidade e aumento da tolerância à dor. O exercício também reduz o estresse cardiovascular, auxilia no retorno venoso, previne o aparecimento de varizes e melhora a irrigação placentária. Além disso, o exercício estimula a liberação de hormônios como as endorfinas, contribuindo para a sensação de bem-estar e controle do apetite.

O treinamento de força (TF), recomendado pelas principais organizações de saúde, pode proporcionar benefícios multissistêmicos às gestantes e aos seus fetos. Esses benefícios incluem a prevenção de trombose e varizes, redução de sintomas psicossomáticos, controle de ansiedade e insônia e manutenção de ossos fortes, conforme enfatiza O'Connor et al., (2018).

A depressão e a obesidade durante a gravidez são preocupações significativas com implicações de longo alcance para a saúde materna e infantil. A intrincada relação entre essas condições exige uma abordagem abrangente para abordá-las. O exercício físico, principalmente o treinamento resistido, tem demonstrado grande potencial na mitigação dos efeitos adversos dessas complicações. Oferece uma série de benefícios físicos e psicológicos, melhorando o humor, a força física, a imagem corporal e proporcionando suporte social essencial para gestantes e puérperas.

O treinamento de força e resistência abrange exercícios realizados com máquinas, pesos livres ou peso corporal, com o objetivo principal de aumentar a resistência muscular. Conforme destacado por Nascimento (2023), o impacto dessa melhora na resistência muscular pode trazer uma série de benefícios para as gestantes. As recomendações para atividade física durante a gravidez enfatizam cargas de baixo impacto, exercícios de resistência aeróbica, treinamento de força para grandes grupos musculares e exercícios sem levantamento de peso para reduzir o estresse nas articulações. Atividades como natação e ciclismo são particularmente benéficas, e a hidroginástica é um exercício altamente recomendado.

Em relação ao treinamento de força moderado durante a gravidez, os resultados dos estudos disponíveis são limitados. Em resumo, é geralmente considerado seguro e eficaz praticar treinamento de resistência de intensidade leve usando pesos baixos levantados através de uma amplitude dinâmica de movimento em múltiplas repetições. O treinamento resistido não só

promove o condicionamento físico, mas também apresenta diversas outras vantagens, conforme explicado por Filho et al., (2018).

Segundo O'Connor et al. (2018), os exercícios resistidos oferecem diversos ganhos multissistêmicos às gestantes. Eles ajudam a reduzir e prevenir a dor lombar, que pode ser particularmente problemática devido às alterações posturais associadas à hiperlordose durante a gravidez. Esses exercícios também minimizam a dor nas mãos e nos membros inferiores, muitas vezes sentida no terceiro trimestre devido à redução da flexibilidade articular e à retenção de líquidos no tecido conjuntivo. Além disso, o treinamento de resistência reduz o estresse cardiovascular, levando à redução da frequência cardíaca, ao aumento do volume sanguíneo em circulação, à melhoria da capacidade de oxigenação e à redução da pressão arterial (Lewis et al., 2021).

O treinamento resistido também pode ajudar a prevenir trombose e varizes, reduzir a necessidade de intervenções obstétricas durante o trabalho de parto e diminuir a ocorrência de sintomas psicossomáticos. Esta abordagem holística da saúde materna inclui o papel da força muscular na melhoria das atividades diárias e na prevenção de doenças. Contribui para tornar as atividades diárias mais gerenciáveis, aumentando a autoestima da gestante e melhorando seu bem-estar físico e emocional geral. O'Connor et al. (2018) descobriram que o treinamento de resistência não teve um efeito significativo na melhoria da ansiedade ou da depressão. No entanto, é importante notar que esta conclusão se baseia em instrumentos de avaliação específicos, como o Perfil de Estados de Humor (POMS) e a variável de saúde mental do SF-36, que inclui apenas questões relacionadas com ansiedade e depressão.

Os resultados obtidos nos estudos selecionados revelam que o treinamento resistido pode ser uma intervenção eficaz para redução dos sintomas depressivos em mulheres no pós-parto (Araujo et al., 2022). Para Neves et al., (2022), os estudos demonstraram consistentemente que o treino de resistência está associado a uma série de resultados positivos para as mulheres no pós-parto, incluindo a redução de sintomas depressivos como tristeza, ansiedade, fadiga e falta de interesse nas atividades diárias.

A prática do TR (treinamento resistido) tem apresentado resultados promissores ao que se diz respeito a melhoria da saúde, além dos benefícios fisiológicos, o exercício físico gera respostas positivas aos aspectos psicológicos (Tomé; Machado; De Souza, 2022). O uso dessa alternativa de treinamento é uma excelente arma não farmacológica, abstendo a mulher de efeitos colaterais e trazendo benefícios distintos como, a sensação de melhora no aspecto físico e estético, melhorando a satisfação e a relação interpessoal, que estão interligadas a esses benefícios que o treinamento resistido pode proporcionar combatendo a depressão pós-parto (Wang et al., 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo nos fez concluir que a depressão pós-parto é uma preocupação significativa que afeta uma percentagem substancial de mulheres, com uma série de consequências tanto para as mães como para os bebês. Embora vários fatores contribuam para o desenvolvimento e persistência da DPP, o treino de resistência emergiu como uma intervenção promissora que pode mitigar o seu impacto. O treinamento de resistência oferece inúmeros benefícios físicos e psicológicos, incluindo melhora do humor, aumento da autoestima e senso de comunidade, os quais podem ajudar no manejo da DPP.

Conclui-se à medida que cresce a consciência da importância da saúde mental materna, a incorporação do treino de resistência nos planos de cuidados pós-parto pode ser uma estratégia valiosa para apoiar as mães na sua jornada para o bem-estar físico e mental. Mais pesquisas são necessárias para compreender melhor os mecanismos específicos através dos quais o treinamento de resistência influencia a DPP, mas as evidências até agora sugerem o seu potencial como uma abordagem holística para combater esta condição prevalente.

Os benefícios do treinamento resistido para a depressão pós-parto são inúmeros, porém três nos chamaram a atenção. Em primeiro lugar, proporciona um meio de atividade física que, por si só, pode aliviar os sintomas depressivos. O exercício regular, incluindo o treinamento de resistência, estimula a liberação de endorfinas, que são substâncias químicas naturais que melhoram o humor. Isto pode ajudar a combater os sentimentos de tristeza e ansiedade frequentemente associados à DPP.

Há de se destacar também que o treino de resistência ajuda as mães a recuperarem a força física e a boa forma após o parto. O processo de gravidez e parto coloca um estresse significativo no corpo, levando a mudanças físicas que podem contribuir para sentimentos de fadiga e baixa autoestima. A prática de treinamento de resistência pode ajudar na restauração da vitalidade física, que é crucial para o bem-estar geral.

Tais fatores nos levam a concluir que o treino de resistência melhora a imagem corporal e a autoestima. Muitas mulheres experimentam mudanças na forma e no tamanho do corpo durante a gravidez e o pós-parto, o que pode afetar a autopercepção e a autoestima. A prática de treinamento de resistência pode levar a melhorias no tônus muscular e na composição corporal, ajudando as mulheres a se sentirem mais confiantes e satisfeitas com seus corpos.

Além disso, o treinamento de resistência pode ser uma atividade social. Participar de uma aula ou grupo de treinamento de resistência pode fornecer uma rede de apoio para as mães, permitindo-lhes se conectar com outras pessoas que compartilham experiências e desafios semelhantes. Este aspecto social do treinamento de resistência pode ajudar a combater sentimentos de isolamento e proporcionar um sentimento de pertencimento.

REFERÊNCIAS

AHLQVIST-BJÖRKROTH, Sari et al. An educational intervention for NICU staff decreased maternal postpartum depression. **Pediatric research**, v. 85, n. 7, p. 982-986, 2019. Disponível em <https://www.nature.com/articles/s41390-019-0306-y>. Acesso em 27 out. 2023.

ALBANO, Jamili Maris Amaral de Oliveira. Benefícios, contraindicações e prescrição de treinamento resistido para gestantes. **Revista Educação Física UNIFAFIBE**, Bebedouro/SP - Vol. VI, 2018. Disponível em <https://www.unifafibe.com.br/revistasonline/arquivos/revistaeducacaofisica/sumario/73/08102018162959.pdf>. Acesso em 05 nov. 2023.

ARAÚJO, Gustavo Baroni et al. Efetividade dos programas de exercícios físicos sobre as respostas cardiorrespiratórias em mulheres no período gestacional e pós parto. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 1, p. e47311125309-e47311125309, 2022. Disponível em <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/25309>. Acesso em 24 out. 2023.

AQUINO, Italo de Souza. **Como escrever artigos científicos**. 8ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2017.

CATTANE, Nadia et al. Depression, obesity and their comorbidity during pregnancy: effects on the offspring's mental and physical health. **Molecular Psychiatry**, v. 26, n. 2, p. 462-481, 2021. Disponível em <https://www.nature.com/articles/s41380-020-0813-6>. Acesso em 04 nov. 2023.

CERQUEIRA, Ailton R.; PINHEIRO, Emilio C.; ZUNTINI, Ana Carolina Siqueira. Contribuições do Treinamento Resistido na Redução de Sintomas de Depressão: Estudo de Caso. **Revista Gestão Universitária**, p. 1-8, 2018. Disponível em http://gestaouniversitaria.com.br/artigos/contribuicoes-do-treinamento-resistido-na-reducao-de-sintomas-de-depressao-estudo-de-caso--2?fb_comment_id=1358154217618671_1358166867617406. Acesso em 25 out. 2023.

DIEBERGER, Anna M. et al. Physical activity and sedentary time across pregnancy and associations with neonatal weight, adiposity and cord blood parameters: a secondary analysis of the DALI study. **International Journal of Obesity**, v. 47, n. 9, p. 873-881, 2023. Disponível em <https://www.nature.com/articles/s41366-023-01347-9>. Acesso em 01 nov. 2023.

DE ALMEIDA, Chrislayne Cristhynne Ferreira; LISBOA, Lídia. A importância do leite materno para o desenvolvimento dos recém nascidos The importance of breast milk for the development of newborn. **Amazonlivejournal**, v. 3, n.4, p. 1-12, 2021.

FERREIRA, Mariana Filipa da Silva. **Promoção e Prescrição do Exercício Físico Na Gravidez Revisão Narrativa e Proposta de Desenvolvimento de Aplicação Informática**. Dissertação de Mestrado em Atividade Física e Saúde, Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Politécnico de Santarém, 2023. Disponível em <https://repositorio.ipsantarem.pt/handle/10400.15/4388>. Acesso em 03 nov. 2023.

FILHO, Walter Alves de Farias et al. Os benefícios do treinamento de força para gestantes. **Revista de Trabalhos Acadêmicos-Campus Niterói**, n. 1, 2018. Disponível em <http://revista.universo.edu.br/index.php?journal=1reta2&page=article&op=viewArticle&path%5B%5D=6651>. Acesso em 17 out. 2023.

FONSECA, Bianca Reato de Oliveira da; CHAVES, Aline Dessupoio. Depressão pós-parto em mulheres praticantes de hidroginástica. In **Semana Acadêmica da Educação Física/UFTM**,

2019. Disponível em <https://seer.uftm.edu.br/revistaelectronica/index.php/aces/article/view/4840>. Acesso em 24 out. 2023.

LAGOS, Carla Maria Fonseca da Silva Brites. **Prescrição de exercício físico na recuperação pós-parto**. Dissertação de Mestrado em Atividade Física e Saúde, Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Politécnico de Santarém, 2022. Disponível em <https://repositorio.ipsantarem.pt/handle/10400.15/4160>. Acesso em 23 out. 2023.

LEWIS, Beth A. et al. Randomized trial examining the effect of exercise and wellness interventions on preventing postpartum depression and perceived stress. **BMC Pregnancy and Childbirth**, v. 21, p. 1-11, 2021. Disponível em <https://link.springer.com/article/10.1186/s12884-021-04257-8>. Acesso em 24 out. 2023.

NAKAMURA, Aurélie et al. Physical activity during pregnancy and postpartum depression: Systematic review and meta-analysis. **Journal of affective disorders**, v. 246, p. 29-41, 2019. Disponível em https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718318779?casa_token=b6bgmu1N0m0AAAAA:tifwOcEp0hrh6KZ2whnLGkTYWecOpXi9_9GvIkGN_j1wjTQAaJpL9AsTzIKGa2pfONMaAECHRw. Acesso em 25 out. 2023.

NASCIMENTO, Sara Teresa Pereira Pires do. **Programa de promoção do estilo de vida ativo e saudável na gravidez e no pós-parto**. Dissertação de Mestrado em Atividade Física e Saúde, Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Politécnico de Santarém, 2023. Disponível em <https://repositorio.ipsantarem.pt/bitstream/10400.15/4366/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O-MAFS-ESDRM-SARA-NASCIMENTO-22-03-2023.pdf>. Acesso em 21 out. 2023.

NEVES, Alan Prost Rocha et al. BENEFÍCIOS DO TREINAMENTO DE FORÇA NA DEPRESSÃO: UMA REVISÃO DE LITERATURA. **RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675-6218**, v. 3, n. 11, p. e3112192-e3112192, 2022. Disponível em <https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/2192>. Acesso em 02 nov. 2023.

O'CONNOR, Patrick J. et al. Effects of resistance training on fatigue-related domains of quality of life and mood during pregnancy: a randomized trial in pregnant women with increased risk of back pain. **Psychosomatic medicine**, v. 80, n. 3, p. 327-332, 2018. Disponível em https://journals.lww.com/psychosomaticmedicine/fulltext/2018/04000/effects_of_resistance_training_on_fatigue_related.11.aspx?casa_token=0mWYRifQ9kgAAAAA:fGqwVy-_4k5KUInOu776E2y1IHMRsZsFQd8MVEOfkfV5JXUsFJ2EXrYIHZfoKBUMXNnihLjVUEyWv3xzVYsamGAiCg. Acesso em 01 nov. 2023.

OLIVEIRA, Alex França et al. Treinamento resistido para gestantes: uma revisão da literatura. **Revista CPAQV-Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida-CPAQV Journal**, v. 11, n. 3, 2019. Disponível em <http://www.cpaqv.org/revista/CPAQV/ojs-2.3.7/index.php?journal=CPAQV&page=article&op=view&path%5B%5D=328>. Acesso em 02 out. 2023.

PATHIRATHNA, Malshani L. et al. Effects of physical activity during pregnancy on neonatal birth weight. **Scientific Reports**, v. 9, n. 1, p. 6000, 2019. Disponível em <https://www.nature.com/articles/s41598-019-42473-7>. Acesso em 04 nov. 2023.

PEREIRA, Brunno Mariel et al. Treinamento de força para gestantes no terceiro trimestre. **CPAQV-Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida**, v. 12, n. 3, p. 2, 2020. Disponível em <https://scholar.archive.org/work/c5ttocffnzbwrj2aetplgxdoha/access/wayback/http://www.cpaqv>

.org/revista/CPAQV/ojs-
2.3.7/index.php?journal=CPAQV&page=article&op=download&path%5
B%5D=560&path%5B%5D=pdf. Acesso em 27 out. 2023.

QUIRINO, Erica Ferreira de Miranda; DA SILVA, Milena Patrícia Vieira. ASSISTÊNCIA DA ENFERMAGEM EM MULHERES QUE DESENVOLVERAM DEPRESSÃO PÓS-PARTO. **Revista Brasileira Interdisciplinar de Saúde**, 2022. Disponível em <https://revistarebis.rebis.com.br/index.php/rebis/article/download/394/226>. Acesso em 22 out. 2023.

TOMÉ, Lara Genascoli; MACHADO, Samuel Henrique Novais; DE SOUZA, Nery Sandra. Exercício físico no tratamento da depressão pós parto. **Anais do fórum de iniciação científica do UNIFUNEC**, v. 13, n. 13, 2022. Disponível em <https://seer.unifunec.edu.br/index.php/forum/article/view/5684>. Acesso em 03 nov. 2023.

WANG, Ziyi et al. Mapping global prevalence of depression among postpartum women. **Translational psychiatry**, v. 11, n. 1, p. 543, 2021. Disponível em <https://www.nature.com/articles/s41398-021-01663-6>. Acesso em 04 nov. 2023.